

ви” записали відповідну пересторогу: “*кысмо мѣли сии ѿ прѣсѣднице хѣви*”¹. Так, аби вберегти книгу від крадіжки, вкладники *попередили крадія судом Ісуса Христа*.

“*Кѣтне и непорѣшне*” було дарування у 1605 р. ієреєм Іллею, “*Презываемыи Анхлѣло*”, *Церковного Уставу* початку XVII ст. до Троїцької церкви м. Олика (нині – с. Олика Ківерцівського р-ну Волинської обл.)².

Наступною групою ктиторів є миряни. Дослідження записів про дарування рукописних книг дозволило визначити чотири типи вкладів. Шість кодексів були подаровані однією особою. П’ять *Уставів* – родиною, при цьому першим згадано її голову – чоловіка, а після нього – дружину та дітей. Однак в одному рукописі “очолювала список” жінка, яка, на наш погляд, була вдовою на момент купівлі, й опісля уже вписували дітей. До третього типу ми зараховуємо кодекси, вкладені декількома особами без зазначення їх родинної спорідненості, у нашому випадку – це два манускрипти. Останній тип вкладення до храмів теж представлений двома пам’ятками, що дарували після реставрації (поновлення).

Перший тип дарування, коли ктитором виступала одна особа, представлений найдавнішим точно датованим *Єрусалимським Уставом* 1515 р., що вклав до храму Стртрп. Димитрія Солунського на “*на чернѣ червѣчѣ*”³ або в іншому варіанті запису: “*Чернѣ рѣчѣ*”⁴ Богдан Лязгін у 1587 р.⁵. У записі Богдан також іменується Дмитром: “*помѣи богданѣ смѣрчи гѣ рѣ бога ѿма мѣ дмитрѣи поменѣ*”⁶. Ймовірно, що друге ім’я Богдана – Дмитро – було його хресним, що й зумовило даровизну саме до церкви з посвятою Дмитрію Солунському. Мотивом вкладення була молитовна турбота про своїх покійних батьків, а в майбутньому і про свою душу: “*впрѣтѣ еѣ повелѣнѣ ѿ по бжовн дѣше*”⁷.

Мирянином був також Іван Григорович, який подарував книгу останньої третини XVI ст. заради свого тілесного здоров’я та душевного спасіння до храму Прор. і предтечі Господнього Івана Хрестителя. Натомість священник, який користуватиметься кодексом, має просити Господа Бога за його здоров’я та відпущення гріхів. Дарувальник застерігає священників, дяків і посполитих осіб не віддаляти від церкви *Устав* та не використовувати його на власну користь (пожиток), оскільки будуть прокляті у цьому віці та майбутньому, а також піддані суду милостивого судді – Ісуса Христа⁸.

У 1656 р., 14 лютого, смиренний раб Божий Кирило з с. Будинь (нині – с. Будинін, Томашовський пов., Люблінське воєв., Республіка Польща) подарував “*прѣдѣ*” *Єрусалимський Устав* останньої третини XVI ст. до монастиря с. Городище (Сокальський р-н, Львівська обл.). У записі йдеться, що на той час ігуменом обителі був ієромонах Митрофан. Традиційною причиною вкладу була потреба у спасінні та здоров’ї. Ктитор попередив можливих крадіїв прокляттям 318 Святих Отців Першого Вселенського Собору в Нікеї та судом “*неллицемѣрно*” *позориши*, що *сѣтѣ Прѣвѣныи сѣднѣи во бѣторѣ прѣшестѣіе бжовн*”, що кожному “*воздѣстѣ*” за вчинками⁹.

Раб Божий Макарій, який називає себе “*Повннии Нлкл ѿчлѣского бжовнѣ*”, придбав за п’ять злотих “*книгѣ глаглѣмѣи зѣчѣ*” і подарував її церкві Свт. Миколая Чудотворця містечка Виноград 18

¹ ЛННБ, ф. 3, № 689, арк. 1-3.

² ІР НБУВ, ф. I, № 3945, арк. 20зв.-22.

³ ІР НБУВ, ф. 301, № 193л., арк. 4-5.

⁴ Там само, арк. 307зв.

⁵ Там само, арк. 25, 29, 307зв.

⁶ Там само, арк. 24-30.

⁷ Там само, арк. 307зв.

⁸ НМЛ, од. зб. Ркк-406, арк. 2-9.

⁹ ЛННБ, ф. 3, од. зб. 304, арк. 3-12.

В одному випадку головним дарувальником кодексу – Уставу, переписаного у першій третині XVII ст., виступила особа жіночої статі Авдотія Шимониха, “гавришкова дѣтка”. Найочевидніше, що на момент купівлі книги та її вкладення вона була вдовою. У записі йдеться про те, що жінка придбала рукопис разом з трьома синами “яково” павлом і гаврилом”, і вони віддали його до храму Архістратига Михаїла “у ѿнокожинѣ при свѣщеникѣ Кислини” (Чорнокожинці – тепер це село Чорнокозинці у Кам’янець-Подільському р-ні Хмельницької обл., де церква донині не збереглася). Метою вкладу була молитва за покійних членів родини, а також відпущення гріхів живих родичів¹.

Третій тип складають книги, що дарували групи осіб без зазначення родинної спорідненості. Прикладами цього виду даровизн є два досліджувані Єрусалимські Устави з колекцій ІР НБУВ та НМЛ. Список Уставу останньої третини XVI ст. було вкладено до храму святителя Миколая Чудотворця: “козачькага в славу в вѣки непѣвни” вісьмома особами: “се л³ Семенъ семенѣ снѣ шатна. да л³ пѣвоі клрисѣ снѣ да л³ рѣда григорѣвъ снѣ. да л³ ѡкѣ. да л³ Кислѣ. да л³ мн. хлѣ. да л³ жадя даннѣ снѣ клнкѣнѣ. да л³ пѣрѣша”. Ктитори застерегли як церковнослужителів: “оѣчѣнѣца нѣмѣ нѣн по нѣн днѣко нѣн днѣкѣ”, так і мирян: “нѣн прѣчлѣ тѣвѣкѣ”, що у випадку, коли хтось із них винесе без відома з церкви книгу, той судитиметься “прѣ. хѣтомѣ нѣчлѣро” ершинемѣ сѣднѣн хѣ”. Крадії також піддадуться прокляттю 318 Святих Оців Першого Вселенського Собору в Нікеї. У кінці вкладного запису згадується ще одна особа – Іван Мокієць “снѣ вѣлага”, який і записав про цю даровизну 8 травня 7112 р. (1604)².

Подібна ситуація була й 1620 р., коли Федько Жуковський, Ганець, Страшовський, Ониско, Олеска, Левко, Петро, Іван, Лаврик, Василій та інші подарували книгу до церкви Пресвятої Тройці м. Голигори (тепер – с. Гологори, Золочівський р-н, Львівська обл.): “на ново” мѣстѣ при дряжавѣ его мѣ пана хѣковѣча воеводи Троцкого дряжавѣ гологовского”. Однак головним ктитором був раб Божий Никон, який просив: “вы читательне паноѣ читательне панидѣлкове читачи сѣо книжѣ зѣчлѣ прѣсѣтѣ гѣ сѣ за мене грѣшнаго рава воѣмѣ никона”. Никон не фігурує серед осіб, які безпосередньо дали кошти на купівлю кодексу: “да фѣко жокѣскнѣ є грош сѣ (?) є грош страшовскѣ є грош ганѣ два грош Ониско два грош Олеска сѣ грош Левко грош Петро два грош Іоѣ гѣ грош Лаврик дѣ грош Кислѣнѣ пѣтора гроша. Нѣн це три”. Зазначається, що цей запис “сѣлаѣн” у пана Федька Жуковського, а свідками виступили пан Левко, той же Федько Жуковський, Петро із сином і Леско Тесля³. Загальна сума коштів, витрачена на купівлю кодексу, становила 24,5 грошів, що майже дорівнювало вартості теляти, за яке 1615 р. віддавали від 30 до 42 грошів, чи майже 24 літрам меду у 1620 р.⁴

Останній, четвертий, тип вкладів становлять рукописи, що дарували після реставрації. Прикладом цього є список Єрусалимського Уставу першої третини XVI ст. з колекції ЗОКМ, що Симеон Алч із с. Винігове (нині – с. Вонігове, Тячівський р-н, Закарпатська обл.) 2 липня 1672 р. подарував Угольському монастирю (с. Угля, Тячівський р-н, Закарпатська обл.). Реставрацію виконав ієрей Стефан з Урмезова (нині – с. Руське Поле, Тячівський р-н, Закарпатська обл.). Купівля та поновлювальні роботи були продиктовані турботою про власне здоров’я ктитора, відпущення гріхів його й покійних родичів: Григорія, Анни, Івана, Марії, Василя, Симеона, Станка, Федора, Михайла, Івана, Федора “и прѣтѣхъ вѣхъ родѣтелѣнѣ сороникѣ своѣн”. У записі зафіксовано, що станом на липень 1672 р. ігуменом Угольського монастиря був ієро-

¹ ІР НБУВ, ф. 30, од. зб. 38, арк. 33зв.-40зв.

² ІР НБУВ, ф. 301, од. зб. 194л., арк. 4-10.

³ НМЛ, од. зб. Ркк-62, арк. 89-97.

⁴ Фрис В. Я. Історія кириличної рукописної книги в Україні. С. 141.

монах Васіян¹. Після реставрації ще один кодекс останньої третини XVI ст. Степан Кондратович Щильник 26 травня 1781 р. від створення світу або 1673 р. від Різдва Христового віддає до церкви Воздвиження Хреста Господнього: “в село Почепскаго 8^кд^с рогъ” (нині – с. Червоний Ріг і розташовується у Почепському р-ні Брянської обл. РФ)².

Отже, під час нашого дослідження вдалося здійснити класифікацію вкладників книг, чийм коштом здійснювалася купівля *Уставів* для монастирів і храмів. У дев'ятнадцяти списках Єрусалимських Уставів збережено інформацію про ктиторів. З'ясовано станове походження дарувальників, їхню професійну приналежність, а також проаналізовано мету вкладення кодексів. Аналізуючи особливості дарування книг у монастирські та парафіяльні храми, класифіковано два типи вкладів. Із цієї кількості лише чотири пам'ятки вкладені церковнослужителями, а п'ятнадцять – мирянами. Окрім того, виділено чотири групи даровизн серед мирян. До першої належать одиничні вклади, коли ктитором виступала одна особа (6 кодексів); до другої віднесено родину (5 книг); іншу становили групи осіб без зазначення родинної спорідненості (2 рукописи), а четверта об'єднала вкладників, які дарували книги після їхнього поновлення (2 кодекси).

Лопухіна О. В.

Старший науковий співробітник

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

ПОРТРЕТИ ВКЛАДНИКІВ В ІНТЕР'ЄРАХ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ: ЗМІНА МІСЦЯ І ФУНКЦІЇ ПРОТЯГОМ XVIII–XIX ст.

Протягом століть Києво-Печерська лавра віддячувала своїм численним ктиторами і жертводавцям внесенням їхніх імен до поменників, похованням на території святої Печерської обителі, дарунками – іконами, книгами тощо. Пам'ять деяких благодійників Києво-Печерської лаври було вшановано написанням їхніх портретів.

Великі портрети в рамах заввишки понад два метри із зображенням постатей на повний зріст у XVIII ст. розміщували в лаврських храмах. Репрезентативність полотен, монументальне трактування образу зумовлено вимогою естетичної ув'язки з храмовим інтер'єром. В Успенському соборі, окрім портретної галереї печерських архімандритів на хорах, було п'ять зображень вкладників XVIII ст. Це портрети архієреїв – переяславських єпископів Арсенія Берла і Кирила Шумлянського, свт. Павла Конюскевича, митрополита Тобольського і Сибірського, лаврського послушника інока Дмитрія Долгорукого й отамана Донського війська Данила Єфремова³. Написи – епітафії на портретах вкладників можна розглядати як історичне джерело з інформаційним потенціалом. Поряд з біографічними даними в них вказано жертви вкладників як прояв їхньої любові до святої Печерської обителі. Чільне місце у списку жертводавців з духовних осіб, звичайно, займали лаврські постриженники і члени самої печерської братії.

У нижній частині портрета Арсенія Берла (іл. 1), першого самостійного єпископа Переяславського і Бориспільського († 1744), є докладний текст, у якому його представляють як “особливого святої Києво-Печерської лаври вкладника”. “*Се изображенный мирским бе Андрей Берло, пострижен в монахи в святой Киево-Печерской лавре: и наречен Арсением был в*

¹ ЗОКМ, од. зб. арх-8436, арк. 7зв.

² НБ КНУ, відділ рідкісних книг та рукописів, од. зб. С-168478, арк. 1-11.

³ Український портрет XVI–XVIII століть. Каталог-альбом. К., 2005. Каталог № 167, 170, 240, 272. С. 183, 184, 236, 251.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

ААЕ ІА НАН України	– Архітектурно-археологічна експедиція Інституту археології НАН України
АЗР	– Акты Западной России
Архів СПБІИ	– Архів Санкт-Петербурзького Інституту історії
Архів БДІКЗ	– Архів Бахчисарайського державного історико-культурного заповідника
АЮЗР	– Архів Юго-Западной России
ВКШ	– Высшая краснoзвездная школа КГБ СССР им. Ф. Э. Дзержинского (до 1992 р.)
ВУАН	– Всеукраїнська Академія наук
ГДА СБУ	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ГИМ ОПИ	– Государственный исторический музей. Отдел письменных источников
ДНАББ	– Державна наукова архітектурно-будівельна бібліотека імені В. Г. Заболотного
ДНТЦ “Конрест”	– Державний науково-технологічний центр консервації та реставрації пам’яток “Конрест”
ДП НДІТІАМ	– Державне підприємство “Науково-дослідний інститут теорії та історії архітектури і містобудування”
ЗНТШ	– Записки наукового товариства імені Т. Шевченка
ЗОКМ	– Закарпатський обласний краєзнавчий музей імені Тиводара Легоцького
ЗООИД	– Записки Одесского общества истории и древностей
ИАК	– Императорская археологическая комиссия (СПб)
ИОРЯС	– Известия Отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук
ИТУАК	– Известия Таврической Ученой Архивной Комиссии
ІНО	– Інститут народної освіти
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України
КДА	– Київська духовна академія
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КНМЦ	– Київський науково-методичний центр з охорони, реставрації та використанню пам’яток історії, культури і заповідних територій
КПЛ-А	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Архів”
КПЛ-Ж	– - // - група збереження “Живопис”
КПЛ-Т	– - // - група збереження “Тканини”
КПЛ-Ф	– - // - група збереження “Фотографії”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КШ	– культурно-хронологічні шари
ЛННБ	– Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НААГ	– Науковий архів архітектурної графіки (НЗ “Софія Київська”)
НАОМА	– Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури
НБ КНУ	– Наукова бібліотека імені М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка
НДІТІАМ	– Науково-дослідний інститут теорії та історії архітектури і містобудування

Сімнадцята Міжнародна наукова конференція

НМІУ	– Національний музей історії України
НМЛ	– Національний музей у Львові
ННДРЦУ	– Національний науково-дослідний реставраційний центр України
НХМУ	– Національний художній музей України
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
ПСТГУ	– Православний Свято-Тихонівський гуманітарний університет
РГАДА	– Российский государственный архив древних актов (г. Москва)
РНБ	– Российская национальная библиотека (СПб)
СА	– Советская археология
СИА	– Строительство и архитектура
СПбФ АРАН	– Санкт-Петербургский филиал архива Российской академии наук
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
ТОДРЛ	– Труды отдела древнерусской литературы института русской литературы Академии Наук СССР
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об'єднань України
ЦДАМЛМ України	– Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦДКФФА України ім. Г. С Пшеничного	– Центральний державний кінофотофоноархів України імені Г. С. Пшеничного
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских
ЧОХМ	– Чернігівський обласний художній музей

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ
ТА СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН імені О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ "ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ" імені Т. Г. ШЕВЧЕНКА
НАЦІОНАЛЬНИЙ ІСТОРИКО-ЕТНОГРАФІЧНИЙ ЗАПОВІДНИК "ПЕРЕЯСЛАВ"
ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УНІВЕРСИТЕТУ ГУМАНІТАРНИХ І ПРИРОДНИЧИХ НАУК
імені ЯНА ДЛУГОША В ЧЕНСТОХОВІ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Присвячується пам'яті київського митрополита
Євгенія (Болховітінова)*

Матеріали Сімнадцятої Міжнародної наукової конференції
(28 травня – 1 червня 2019 р.)

КИЇВ – 2019

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

- Рудник Олександр Володимирович**, в.о. генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**
- Пивоваров Сергій Володимирович**, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи НКПІКЗ – **співголова**
- Музичук Ольга Володимирівна**, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**
- Коваленко Олександр Борисович**, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії та соціогуманітарних дисциплін імені О. М. Лазаревського Національного педагогічного університету “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка – **співголова**
- Титова Олена Миколаївна**, кандидат історичних наук, заслужений працівник культури України, директор Центру пам’яткознавства НАН України та УТОПІК – **співголова**
- Моця Олександр Петрович**, доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, завідувач відділом давньоруської та середньовічної археології Інституту археології НАН України
- Ластовський Валерій Васильович**, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв
- Димчик Рафал**, доктор габілітований, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані
- Колибенко Олександр Володимирович**, кандидат історичних наук, заступник генерального директора Національного історико-етнографічного заповідника “Переяслав” з наукової роботи
- Івакін Всеволод Глібович**, кандидат історичних наук, в.о. завідувача відділу археології Києва Інституту археології НАН України
- Моравець Норберт**, доктор, Університет гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длугоша в Ченстохові
- Студницька-Мар’янчик Кароліна**, доктор, Університет гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длугоша в Ченстохові
- Черненко Олена Євгенівна**, кандидат історичних наук, доцент, Національний педагогічний університет “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка
- Прокоп’юк Оксана Борисівна**, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НКПІКЗ
- Філіпова Ганна Володимирівна**, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник НКПІКЗ
- Яненко Анна Сергіївна**, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НКПІКЗ
- Крайній Костянтин Костянтинович**, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології НКПІКЗ – **відповідальний секретар**

Рекомендовано до друку Вченою радою НКПІКЗ
Протокол № 4 від 24.04.2019 р.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори

ЗМІСТ

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

<i>Борисов Д. В.</i>	Набір співаків до митрополичої хорової капели в другій половині XVIII ст.	7
<i>Воронцова О. А.</i>	Портрети епохи: пластикна реконструкція історичних особистостей печерських монахів Києво-Печерської лаври	10
<i>Жиленко І. В.</i>	“Філософи” у Київській державі	13
<i>Корнієнко В. В., Остапчук А. М., Капоріков Д. Л.</i>	Нововідкритий фрагмент фрескового живопису в Софії Київській: реставрація та дослідження (2018–2019 рр.)	20
<i>Литвин Н. М.</i>	Садovina та продукти садівництва в братській трапезі Києво-Печерської лаври XVIII – початку XIX ст. (за матеріалами документів ЦДІАК України)	24
<i>Лопухіна О. В., Пітателева О. В.</i>	Несхожа схожість: грецькі фрески Спаса на Берестові і румунської церкви Плетерешті	31
<i>Нікітенко М. М.</i>	До проблеми впливу традиції ісихазму на Києво-Печерський патерик	34
<i>Оляніна С. В.</i>	Рамкові конструкції українського іконостаса як складна метафора	38
<i>Пивоваров С. В., Ільків М. В., Калініченко В. А.</i>	Залізні звіздиці із середньовічних пам’яток Буковини	41
<i>Ясинецька О. А.</i>	Сакральні пам’ятки XII ст. у Польщі в контексті фундаційної діяльності подружжя польського палатина Петра Власта і київської князівни Марії Святополківни	45
<i>Яшина О. С.</i>	Християнські храми з п’ятигранними апсидами епохи пізнього середньовіччя в басейні ріки Кача (Південно-Західний Крим): опис, датування, збереженість	50

Вклади і вкладники в релігійній культурі ранньомодерної України

<i>Волощенко С. А.</i>	Вкладні записи на рукописних кодексах Єрусалимських уставів XVI–XVII ст.	56
<i>Лопухіна О. В.</i>	Портрети вкладників в інтер’єрах Києво-Печерської лаври: зміна місця і функції протягом XVIII–XIX ст.	60
<i>Прокоп’юк О. Б.</i>	Спроба типологізації церковних вкладів за предметом вкладання	64

Християнська церква у XIX – на початку XXI століть

<i>Бардік М. А.</i>	Проблема художньої автентичності в українському храмовому живописі (1840–1867)	68
<i>Бартош А. Є.</i>	Етапи формування архітектурного ансамблю Києво-Печерської лаври за фотодокументами другої половини XIX – початку XX ст. ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного	73
<i>Бурега В. В.</i>	Будівельні та реставраційні роботи на території Київської духовної академії та Києво-Братського монастиря у другій половині XIX ст.	77
<i>Веденев Д. В.</i>	Спрямованість діяльності гітлерівських спецслужб в релігійній сфері на окупованій території України	81
<i>Водотика С. Г.</i>	Історія релігії і церкви в Україні: Проблеми взаємодії науки і вищої освіти	86

<i>Заєць О. В.</i>	Бібліотека митрополита Тимофея Щербаського як приклад книжкової культури духовенства XVIII ст.	89
<i>Ластовська О. Л.</i>	Аскольдова могила в щоденниках київського митрополита Серапіона	92
<i>Ластовський В. В.</i>	Ліквідація Виноградського (Ірдинського) монастиря на Смілянщині у 1920-х рр.	94
<i>Львова О. Л.</i>	Ідея Бога у розумінні права	97
<i>Перепелиця А. І.</i>	Новий собор в Чигирині (друга половина XIX – початок XXI ст.)	100
<i>Пітателєва О. В.</i>	Творчість І. С. Їжакевича: до питання зображення святих у розписі лаврської Трапезної	107
<i>Путова Г. В.</i>	Приватні молитовники римо-католиків Києва у XX сторіччі (на прикладі парафії Святого Олександра)	112
<i>Сенченко Н. М.</i>	Церковні пам'ятки як вагомий чинник освітньо-виховної діяльності	116
<i>Чистяков В.</i> <i>Шуміло В. В.</i>	Історичне вивчення постаті митрополита Арсенія Мацієвича (1697–1772) як фактор формування світобачення семінаристів у російських та українських емігрантських осередках XX ст.	120
<i>Яненко А. С.</i>	Історія одного відрядження: листи Бориса Пилипенка до Петра Курінного як джерело з історії формування колекції Всеукраїнського музейного городка	129
<i>Studnicka-Mariańczyk K., Adamus A.</i>	Occupation of the German in Sieradz based on the Chronicle of Sister Paulina Jaskulanka	135

Мазепіана в наукових студіях

Іван Мазепа і його доба в джерелах

<i>Вовк О. Б.</i>	Огляд документів гетьмана Івана Мазепи в фондах і колекціях ЦДІАК України	143
<i>Ковалевська О. О.</i>	Церковна політика Івана Мазепи за актовими джерелами	150
<i>Крайній К. К.,</i> <i>Крайня О. О.</i>	Мазепіана: проблеми верифікації	156
<i>Walczak-Mikołajczakowa M.,</i> <i>Mikołajczak W. A.</i>	Poglądy religijne hetmana Filipa Orlika (na podstawie “Diariusza podróznego”)	167
<i>Пономарьов О. М.</i>	Зовнішня політика валаського господаря Константина Бринковяну 1692–1700 рр.	172

Дослідження та збереження християнських пам'яток мазепинського бароко: теорія і практика

<i>Адруг А. К.</i>	Про атрибуцію церкви Всіх Святих Києво-Печерської лаври	188
<i>Варивода А. Г.</i>	Гаптарські майстерні Києво-Вознесенського і Глухівського Успенського монастирів початку XVIII ст.: серійне виробництво гаптованих творів	191
<i>Вечерський В. В.</i>	Пам'ятки сакральної архітектури м. Білопілля Сумської області	196
<i>Гавриленко К. С.</i>	Орнаментация тла українських ікон доби “мазепинського” бароко	200
<i>Зайцева В. О.</i>	Троїцька надбрамна церква в кінці XVIII – на початку XX ст.: особливості змін зовнішнього убранства храму	204
<i>Литвиненко Я. В.</i>	Ікони цокольного ряду з іконостасів підземних храмів Ближніх і Дальніх печер Києво-Печерської лаври	209
<i>Люта Т. Ю.</i>	Трапезна церква свв. Бориса і Гліба Києво-Братського монастиря: історія будівництва та функціонування	212

<i>Марголіна І. Є.</i>	Іван Мазепа в історії Києво-Кирилівського Свято-Троїцького монастиря	218
<i>Науменко В. В.</i>	State of Kyiv defensive works of the 18 th – the beginning of the 20 th century in modern city landscape according to photofixation	223
<i>Нікітенко Н. М.</i>	Головні намісні ікони Софії Київської доби Івана Мазепи	225
<i>Рижова О. О., Івакіна І. Ю., Распоїна В. О.</i>	Дослідження техніки і технології групи ікон з Успенського собору	230
<i>Філіпова Г. В.</i>	“Великого угодника Божія Пр. Онуфрія любитель”: гетьман Мазепа та Онуфрїївська вежа Києво-Печерської лаври	234

“Дніпровська Русь”: історія та археологія

<i>Моця О. П.</i>	Сакральне і світське в діяльності Володимира Святославича	242
<i>Івакін В. Г., Бобровський Т. А., Зоценко І. В.</i>	Археологічні дослідження на території Національного заповідника “Софія Київська” (2018–2019 рр.)	245
<i>Івакін В. Г., Баранов В. І., Оленич А. М.</i>	Археологічні дослідження Печерського містечка у 2018 р.	247
<i>Івакін В. Г., Баранов В. І., Джєк Михал, Сорокун А. А.</i>	Результати археологічних досліджень на Пороссі у 2018 р.	249
<i>Івакін В. Г., Зоценко І. В., Оленич А. М., Лавров В. М.</i>	Науково-рятівні археологічні дослідження 2018–2019 рр. на Київському Подолі	252
<i>Івакін В. Г., Зоценко І. В., Осадчий Р. М.</i>	Археологічні розвідки 2018 р. на території Київської області. Пам’яткоохоронний аспект	253
<i>Костенко Н. В.</i>	Внесок Володимира Заболотного-художника у збереження церковних пам’яток архітектури Переяслава	256
<i>Павлик Н. М.</i>	Михайлівська церква в Переяславі: правові колізії культурно-охоронного збереження	260
<i>Павлова В. В., Федорин М. О., Снівак О. Б.</i>	“Археологічний портрет стародавнього Києва...” – проект успішної співпраці ДІАЗ “Стародавній Київ” та Інституту археології НАН України	265
<i>Дунайна І. Г., Тетеря С. А.</i>	Музеєфікація культових споруд у Національному історико-етнографічному заповіднику “Переяслав”	267
<i>Тетеря С. А., Костюк Н. В.</i>	Непересічні постаті Переяславщини (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.)	273
<i>Чирка Л. Г.</i>	Христос як “символ” істинної людини у філософії Г. Сковороди	278

Церковна археологія Лівобережної України

<i>Бібіков Д. В.</i>	Про поширення обряду кремації на місці на Дніпровському Лівобережжі за давньоруської доби	281
<i>Коваленко О. О.</i>	Церковне будівництво родини Милорадовичів на Чернігівщині	285

<i>Нижник Л. М.</i>	Склад священнослужителів П'ятницької церкви м. Чернігова за кліровими відомостями XIX–XX ст. та реєстраційними картками початку XX ст.	288
<i>Руденок В. Я.</i>	Дитячі поховання в Антонієвих печерах Чернігівського Троїцького Іллінського монастиря. Спроба інтерпретації	293
<i>Токарєв С. А.</i>	Вихідці з козацької старшини Ніжинського полку другої половини XVII–XVIII ст. у складі духовенства	296
<i>Травкіна О. І.</i>	“Зерцало от писанія Божественнаго” як літературна пам'ятка на пошану гетьмана Івана Мазепи	299
<i>Черненко О. Є.</i>	Дослідження рову Новгород-Сіверського Спасо-Преображенського монастиря	304
Список скорочень		306

Наукове видання

Відповідальні за випуск
Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура
Крайнього К. К., Ляшко Г. С., Свешнікової Н. Т., Сушка В. Ю., Черняхівської О. М.

Дизайн, верстка
Крайнього К. К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21
тел. 044-406-63-27
e-mail: bolhovitinov@ukr.net

Папір офсетний. Формат 60×84/8
Ум.-друк. арк. 35,8. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ ТА УТОПК
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРИЇ,
ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВОНАВСТВА ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ "ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ" імені Т. Г. ШЕВЧЕНКА
НАЦІОНАЛЬНИЙ ІСТОРИКО-ЕТНОГРАФІЧНИЙ ЗАПОВІДНИК "ПЕРЕЯСЛАВ"
ІНСТИТУТ ІСТОРИЇ УНІВЕРСИТЕТУ ГУМАНІТАРНИХ ТА ПРИРОДНИЧИХ НАУК
ім. ЯНА ДЛУГОША В ЧЕНСТОХОВІ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ
СІМНАДЦЯТОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
(28 травня – 1 червня 2019 р.)

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ 2019

КИЇВ – 2019